

MISHA

Manual de Instruções

Versão_2 2024 Python

Apresentado na IS&T, Archiving 2024 Short Course 10

9 de abril de 2024

Instruções da versão 2 [documento original] – 6 de junho de 2024

Versão 2 da tradução brasileira – 4 de dezembro de 2024

Por Rochester Institute of Technology

MISHA=Multispectral Imaging System for Historical Artifacts [Sistema de imagem multiespectral para artefatos históricos]

Financiado pelo *National Endowment for the Humanities*

PR-268783-20 “Low-Cost End-to-End Spectral Imaging System for Historical Document Discovery.” [Sistema de imagem espectral ponta a ponta de baixo custo para descoberta de documentos históricos]

Detalhes da concessão: <https://apps.neh.gov/publicquery/main.aspx?f=1&gn=PR-268783-20>

Tradução da 2a versão norte-americana (dezembro de 2024)

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior
Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional

Presidente: Sergio Persival Baroncini Proença

Escritório Internacional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Presidente: Priscila Lena Farias
Vice-presidente: Gustavo Orlando Fudaba Curcio

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira
Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

Diretor: Paulo Martins
Vice-diretora: Ana Paula Torres Megiani

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Diretor: Kaline Rabelo Coutinho
Vice-diretor: Cristiano Luis Pinto de Oliveira

Grupo de pesquisa do CNPq “Cor, Arquitetura e Cidade”

Coordenador: João Carlos de Oliveira Cesar
Integrantes: Bianca Monteiro Tavares Fonseca, Camila Pinheiro Consani e Maria Fernanda Pilotto Brandi

Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural do IFUSP

Coordenadora: Márcia de Almeida Rizzutto
Integrantes: Gustavo Baracat Alvares Martins e Júlia Schenatto

Embira: Laboratório do Papel

Coordenador: Phablo Roberto Marchis Fachin
Integrante: Regina Jorge Villela Hauy

Edição original (inglês)

Elaborada e publicada pelo *Rochester Institute of Technology*

MISHA: Instruction Manual - Release 2024 Python. Presented at IS&T, Archiving 2024 Short Course 10, version 2, Rochester NY, 2024.

Tradução

Bianca Monteiro Tavares Fonseca

Revisão

Camila Aparecida da Silva

Apoio na revisão técnica

Camila Pinheiro Consani
Gustavo Baracat Alvares Martins
Júlia Schenatto
Maria Fernanda Pilotto Brandi
Regina Jorge Villela Hauy

Finanziamento do MISHA da RIT (Rochester Institute of Technology)

Government of United States of America, National Endowment for Humanities

Program: Preservation and Access: Research and Development

Period of Performance: 3/1/2020 - 2/28/2024

FAIN: PR-268783-20

Low-Cost End-to-End Spectral Imaging System for Historical Document Discovery

David Messinger (Project Director: May 2019 to present)

RIT (Rochester, NY 14623-5698)

A Tier II project to develop a low-cost spectral imaging system and accompanying software to recover obscured and illegible text in historical materials.

Most research libraries and museums hold unique or rare items on which historically significant text is no longer legible due to deterioration or erasure. Spectral imaging - the process of collecting images of objects in many wavelengths of light - has become one solution for recovering obscured and illegible text on historical materials. Unfortunately, these systems are costly, and require knowledge of image processing methods. Most libraries and museums cannot afford these systems, nor do they have the capacity to process the data. To mitigate this, we propose to develop a low-cost spectral imaging system with accompanying low barrier-to-entry software.

Apresentação da tradução brasileira

A parceria entre o RIT (*Rochester Institute of Technology*) e a FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) teve início em junho de 2023, quando uma das integrantes do Grupo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) “Cor, Arquitetura e Cidade” esteve presente na conferência *Color Impact 2023: Color and Human Experience* da *Inter-Society of Color Council*, conhecendo de perto o funcionamento e aplicabilidade do MISHA (Multispectral Imaging System for Historical Artifacts) nas diversas áreas do conhecimento (como Arquitetura, História, Museologia, Letras e Ciência da Informação).

Nos meses posteriores formamos o Grupo MishaBr (MISHA Brasil), composto por alunos, professores e pesquisadores de diferentes institutos e faculdades da Universidade de São Paulo (Instituto de Física, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Matemática e Estatística e Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação), tornando-nos, assim, uma equipe multidisciplinar, essencial para lidar com as diferentes frentes de trabalho pretendidas. O Grupo MishaBr tem como objetivo estreitar a parceria entre pesquisadores brasileiros e americanos e difundir o conhecimento adquirido sobre o Misha. Nesse sentido, trabalhamos para a realização de um evento acadêmico em formato híbrido no segundo semestre de 2024 sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Além disso, foi construído para o evento um protótipo que servirá para condução de pesquisas realizadas pelos pesquisadores do Grupo MishaBr e do Grupo CNPq “Cor, Arquitetura e Cidade”. A intenção é que esse protótipo fique disponível para os institutos da USP, a fim de que possam obter de maneira rápida e com baixo custo, dados e características do objeto de estudo, como sua composição, estado de degradação, patologias, registros textuais, entre outras.. Dessa maneira, buscamos contribuir com a comunidade acadêmica a partir dos resultados obtidos com o protótipo.

Diante do exposto, vimos a necessidade de realizar a tradução para o português do presente manual, originalmente em inglês, para facilitar e ampliar o acesso às informações sobre o Misha, bem como seu uso. Esperamos que essa tradução seja útil para pesquisadores, profissionais e interessados na temática de preservação cultural que sejam falantes da língua portuguesa, e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Por fim, agradecemos à equipe do RIT (Dr. Juilee Decker, Dr. David Messinger e Dr. Roger Easton Jr.) pela disponibilidade em dirimir dúvidas, e apresentar detalhes sobre o equipamento em reuniões virtuais e por e-mail, assim como por permitir a tradução deste material. Apresentaremos abaixo algumas notas sobre o processo de tradução e salientamos que a língua alvo foi o português do Brasil, pois entendemos que pode haver diferenças de termos com o idioma português de Portugal.

Agradecemos a Cristina Sanches Morais (Instrutora de Formação Profissional II) da Faculdade SENAI (Campus Theobaldo De Nigris - Mooca SP) pelo contato com a professora Marcia Rizzuto da física e apoio e incentivo nesse projeto.

Notas sobre a tradução

- Mantivemos nomes próprios no original;
- Quando necessário, foram feitas adaptações na tradução. Por exemplo, na tradução, o termo “imaging” pode variar entre processar imagens, capturar, fotografar e criar imagens. Além disso, em alguns casos, indicamos em nota de rodapé o trecho original em inglês;
- Buscamos manter a formatação (como *layout*, fontes e tamanhos) do manual, contudo o material traduzido pode apresentar algumas variações, sem afetar o entendimento do texto;
- No caso de unidades de medida, fizemos as devidas conversões e incluímos em notas de rodapé;
- Os comandos do sistema em inglês foram mantidos e são apresentados entre aspas, seguidos da tradução em português entre chaves, pois até o momento desta tradução existe apenas a versão em inglês do sistema. Para ilustrar, seguimos esse padrão: “Start” [Iniciar];
- Reforçamos que a tradução deste manual foi realizada antes dos testes com o protótipo e do uso do sistema, ou seja, as escolhas de alguns termos podem ser aperfeiçoadas após o início dos testes.

Grupo MishaBr

@misha.usp

São Paulo, Brasil, 18 de julho de 2024

Índice

Seção A: Desembalagem e montagem	1
1 Montagem: Construindo o MISHA	4
1.1 Alimentando o MISHA	8
1.2 Montando o Sistema da Caixa	8
Seção B: Preparação – Espaço e Objetos	10
Seção C: Captura de Imagem	13
Seção D: O Cubo de Imagem	18
Seção E: Processamento	20
1 Tour do Programa: Opções Gerais	20
1.1 Barra de menu	20
1.2 “Band and Cube List” [Lista de Bandas e Cubos]	20
1.3 Trocar de RGB para “Grayscale” [Escala de cinza]	20
1.4 “Band Selector” [Seletor de Banda]	20
1.5 Botão “Display/Reset” [Exibir/Redefinir]	21
1.6 Mudar “Hue” [Matiz]	21
1.7 Mudar “Saturation” [Saturação]	21
1.8 Mudar “Brightness” [Luminosidade]	21
1.9 Mudar “Threshold” [Limite]	21
2 Opções de Edição do Menu	21
2.1 “Enhance” [Realçar]	21
2.2 “Sharpen” [Nitidez]	22
2.3 “Smooth/Blur” [Suavizar/Desfocar]	22
2.4 “Rotate” [Girar]	22
2.5 “Invert” [Inverter]	22
2.6 “Crop” [Cortar]	22
2.7 “Linear Stretch” [Alongamento linear]	22
3 “File Options” [Opções do Arquivo] (Em profundidade)	23
3.1 “Analysis” [Análise]	23
3.2 “Maximum Noise Fraction” (MNF) [Fração Máxima de Ruído]	24
3.3 “Spectral Angle Mapper” (SAM) [Mapeador de Ângulo Espectral]	25
3.4 “Blur and Divide” [Desfocar e Dividir]	26
3.5 Processamento Avançado	26
Seção F: Solução de problemas	27

Vídeo de Assistência do Youtube

Seção A: Desembalagem e montagem

MISHA: Embalando

Avisos!

- 1) Ao desmontar o sistema, afrouxe apenas os parafusos não marcados com branco no interior. Eles ficam fixos para fácil montagem.
- 2) Desmonte completamente o sistema antes de começar a embalar.
- 3) Não afrouxe os parafusos completamente, apenas afrouxe o suficiente para desconectar as peças

- 1) Braço traseiro horizontal;
- 2) Pés direito e esquerdo;
- 3) Braços esquerdo e direito do LED;
- 4) Pé traseiro;
- 5) Braço traseiro vertical;
- 6) Painéis LED;
- 7) Suporte de cobertura;
- 8) Braço da câmera;
- 9) Fixadores da cobertura;
- 10) Cabos:
 - a. Câmera – computador;
 - b. Arduino – computador;
 - c. Painel de LED – Painel de LED;
 - d. ½ fonte de alimentação do painel LED;
- 11) Câmera (embrulhada em tecido);
- 12) ½ fonte de alimentação do painel LED;
- 13) Alvo de calibração (não toque na superfície plana!).

Passo 1)

Coloque o teto da caixa preta na parte inferior da caixa (sem espuma).

Coloque a placa preta de madeira e o papel plano atrás da espuma no teto da caixa.

Passo 2)

Coloque as laterais da caixa preta no topo da cobertura (sem espuma).

As laterais dobram como um acordeão.

Passo 3)

Insira o braço traseiro horizontal (#1) próximo à caixa preta.

Passo 4)

Insira um pé (#2) próximo ao braço traseiro horizontal (aperte um pouco para entrar).

Adicione o outro pé (#2) reto em cima do braço horizontal.

Coloque os dois braços do LED (#3A e #3B colocados um em cima do outro, peças laterais voltadas para cima) no canto inferior esquerdo.

Passo 5)

Insira o pé traseiro (#4) na parte superior (#2) dos suportes laterais apontados para baixo.

Passo 6)

Adicione o braço da câmera (#8) e o suporte da cobertura (#7) conforme mostrado ou ajuste ao seu gosto. O braço do suporte de cobertura pode deslizar sob a caixa preta e a alça de ajuste da câmera fica voltada para baixo.

Passo 7)

Adicione a espuma fina em cima das laterais.

Coloque o braço preto vertical (#5) reto na parte de trás, em cima da espuma.

Insira os painéis de LED em cima da espuma, conforme ilustrado.

Passo 8)

Insira a espuma para estabilizar os painéis para transporte.

Lembre-se de adicionar o painel de objeto preto atrás da espuma de cobertura (lado preto voltado para a espuma para não riscar).

I. Adicione os painéis de LED (#6), a câmera envolvida no tecido (#11), os cabos (#10), a fonte de alimentação (#12) e os fixadores de cobertura (#9).

Imagens adicionais

1 Montagem: Construindo o MISHA

Avisos!

Ao montar o sistema, fixe apenas os parafusos não marcados com branco no interior.

Se algum parafuso e/ou porca cair durante o transporte, fixe-o sem apertar antes da montagem.

Ao remover os painéis de LED do gabinete, coloque-os sobre a espuma - NÃO sobre uma superfície dura.

Montagem:

- 1) Prenda as **pernas** em lados opostos da **base**, conectadas pelas **2 joelheiras**.
 - a) Observação: as pernas se conectarão à base deslizando os **joelhos** de modo que tornem as pernas e a base perpendiculares entre si.
 - b) **Aperte os parafusos.**

2) Na **base**, há duas peças que compõem a **pélvis** onde você irá **inserir a coluna**.

a) Observação: A **coluna** deve deslizar para dentro de modo que fique perpendicular à **base**, use as guias prateadas para indicações direcionais.

b) **Aperte os parafusos.**

3) **Prenda o ombro à coluna por meio das vértebras.**

a) Observação: As guias prateadas na coluna são um guia para o posicionamento geral de onde nivelar os ombros; eles podem ser movidos dependendo da necessidade.

b) **Aperte os parafusos.**

- 4) **Prenda os braços aos ombros** em lados opostos através das **peças de junta**.
- Observação: Encaixe cada braço respectivo em cada lado da peça do ombro, para que fiquem paralelos um ao outro.
 - Observação: se desejar, use um nível físico ou digital para garantir que os ombros fiquem nivelados.
 - Aperte os parafusos.**

- 5) **Prenda as mãos às extremidades de cada braço** por meio da **junta do punho**.¹
- As **peças de junta** devem criar um **ângulo reto voltado para dentro**, com as mãos estendidas em ângulo uma em direção à outra.
 - Aperte os parafusos.**

- 6) **Prenda os dedos (painéis de LED)** às mãos por meio das **peças de junta**.

¹ Tradução livre do trecho "Attach hands to ends of each arms via the wrist joint".

- a) Observação: As **peças de junta** são perpendiculares e **formam um ângulo reto**, os painéis devem deslizar para fora das juntas.
 - b) **Aperte os parafusos.**
- 7) **Prenda o rosto** à coluna por meio da **junta de fixação**.
- a) Observação: A extremidade mais longa da cabeça deve estar voltada para você.
 - b) Observação: A alça deve estar do **lado direito voltada para trás**.
 - c) Observação: A altura pode ser ajustada girando a alça em sua direção; um posicionamento geral é normalmente um pouco acima do centro da coluna.
 - d) **Aperte os parafusos.**

- 8) **Prenda a cabeça** ao topo da coluna.
- a) Observação: A parte superior da sua caixa ficará sobre isso.
- 9) **Prenda o olho (câmera e seu suporte) ao rosto** por meio de uma **peça de junta**.
- a) Observação: A **câmera** (olho) deve estar no lado direito do sistema quando estiver de frente para você.
 - b) Observação: a câmera deve estar no centro dos painéis de LED (dedos).
 - c) **Aperte os parafusos.**

10) Coloque a placa preta sobre as pernas

- a) Observação: este item ajuda a mover o objeto, portanto o manuseio com o item físico é mínimo.

1.1 Alimentando o MISHA

- Alinhe o cabo de LED com sua porta nos painéis de LED. Certifique-se de que as aberturas do cabo correspondam à porta.
 - **Insira o cabo na porta.**
 - **Aperte através do anel prata**, evite excessos.
 - Observação: certifique-se de que os cabos não cruzem o interior da montagem do sistema e estejam fora do caminho do espaço de processamento da imagem.
 - **Repita esta etapa no painel de LED oposto.**
- **Conecte o cabo da câmera à porta na parte frontal da câmera.**
 - Observação: Ao conectar, certifique-se de que a porta e o cabo estejam alinhados.
 - Observação: Durante este processo, é melhor estabilizar a câmera.
 - **Depois de conectar o cabo da câmera à câmera, conecte a porta USB ao computador ou conector.**
- No lado direito do painel de LED, encontre a **placa Raspberry Pi**.
 - Use um **cabo com cabeça chata** (cabo Arduino) e **conecte-o à porta correspondente.**
 - **Conecte a outra extremidade** do cabo à **porta USB** do seu computador ou conector.
- Conecte o cabo de alimentação do LED à fonte de alimentação (tomada) e ao painel de LED
 - Observação: A porta para o cabo é pequena e redonda.

- Localizado sob a placa Raspberry Pi.

1.2 Montando o Sistema da Caixa

- 1.) Monte os lados
 - a.) A borda com fita adesiva está na parte inferior;
 - b.) Os lados devem envolver as costas de cada lado do MISHA;
 - c.) Observação: os cabos ficarão embaixo do canto traseiro direito.
- 2.) Prenda a capa de feltro nas laterais da frente usando cliques de fixação
 - a.) Observação: A quantidade aproximada de cliques de fixação necessários é de 5 por lado;
 - b.) Prenda usando cliques grandes apenas nos cantos com fita adesiva;
 - c.) Observação: As sugestões de posicionamento estão na parte inferior, superior, central e entre as lacunas, espaçadas uniformemente;
 - d.) Observação: Nenhuma luz deve poder entrar no sistema da caixa.

Seção B: Preparação – Espaço e Objetos

Como o MISHA depende de imagens com um comprimento de onda específico para combater a iluminação de banda larga, a configuração específica e a configuração do espaço gerarão um resultado mais preciso e consistente sob seu uso.

1 Configuração do espaço primário para melhores resultados

Necessário

- Mesa 6'²
- Acesso à eletricidade; 110v (plugue padrão dos EUA)
- Um mínimo de 2 tomadas na parede para o sistema e o computador
- Pen drive para transportar dados, se necessário
- Mouse de computador, se preferir ao touchpad

Útil

- **Espaços escuros** desprovidos de qualquer luz interferente:
 - Sem lâmpadas suspensas, janelas, outras interferências externas, etc.
 - Salas sem janelas são especialmente importantes se você estiver processando imagens sem a barreira de cortina de feltro.
- **Não comer ou beber**
 - Em geral, estes são perigosos tanto para o sistema MISHA como para o objeto que está sendo fotografado e criam um ambiente instável; portanto, é melhor evitá-los quando possível.
- **Espaço organizado**
 - Tanto para a segurança do sistema MISHA como para o objeto, é melhor remover quaisquer itens desnecessários ou objetos que possam ser derrubados e causar danos.

2 Preparação de Objeto

Algo de que o MISHA se orgulha é sua tática de processamento de imagem menos invasiva³. Embora o MISHA seja capaz de processar imagens de quase tudo, dentro do razoável, o sistema se sai melhor com alguns objetos do que com outros. Isso pode ser devido a coisas como:

- **Materiais preferidos**

² Mesa de 6 feet (72 in x 30 in x 30 in) na medida americana, ou seja, aproximadamente 182,88 cm de largura x 76,2 cm de altura x 76,2 cm de profundidade.

³ Tradução livre do trecho “*Something MISHA is prided for is its more non-invasive tactic of imaging*”.

- Objetos planos-2D de muitos tipos de materiais (papel, pergaminho, papel velino, fibra e muitos outros tipos de materiais)
 - Manuscritos
 - Folhas
 - Folhas de material semelhante a papel
 - Livros
 - Panfletos
- Preferência de tamanho:
 - Cerca de **8.5 x 13** polegadas é o ideal ⁴
 - Observação: objetos maiores podem ser processados deixando o sistema descoberto em uma sala sem luz. Também é possível alterar a orientação dos painéis de LED para essas situações.
- **Materiais a serem evitados**
 - Materiais reflexivos:
 - Metais que possuem muita reflectância podem impactar negativamente o processamento de imagem.
 - Substratos esculpidos:
 - Materiais como cera e argila podem ter sido escritos ou ter impressões neles, usando materiais alternativos. Como tal, eles podem ser menos responsivos aos processos do MISHA. Claro, também há exceções!
 - Exemplo de exceção: Lata de Siracusa: Em dezembro de 2022, a equipe MISHA fotografou uma parte da coleção da *Syracuse University*, incluindo uma tampa presumivelmente de metal que parecia desprovida de qualquer informação externa além da sequência de números “28040”. Ao passar pelo processamento, outros elementos que não estavam mais presentes devido ao seu estado, foram descobertos.

Tampa, material presumido: metal, coleção da *Syracuse University*: imagem de dezembro de 2022.

Estas são apenas sugestões, mas sinta-se à vontade para experimentar com seu sistema! É importante ter esses testes de “tentativa e erro”, para reunir sua própria pesquisa e

⁴ Aproximadamente 21,6 cm x 33 cm.

acumular uma melhor compreensão do que funciona e do que não funciona para suas necessidades específicas.

A **preparação do objeto** é tão importante quanto a configuração geral da sala. Certifique-se de manusear o objeto com as *mãos limpas*, pois retirar a oleosidade após lavá-las ajudará a manter o objeto nas melhores condições. Luvas *normalmente não são necessárias*, dependendo do que você está processando, e podem até ter o potencial de danificar o objeto que está sendo manuseado; tudo isso depende das diretrizes, regras e requisitos estabelecidos no ambiente de seu local de trabalho.

Sugestões de material adicional para preparação de objetos

- Prendedor de página
 - Ajuda a manter um objeto aberto ou plano de maneira suave, sem a necessidade de tocá-lo excessivamente para segurá-lo.
- Suportes para livros:
 - Apoia e aninha suavemente o livro para que a lombada não seja pressionada excessivamente no processamento de imagem e mantém o objeto em perfeitas condições.
 - Normalmente feito de espuma em formato plano ou inclinado, com opções de tamanhos variados disponíveis.
- Outras plataformas:
 - Você também pode usar outras plataformas, de preferência opacas, para colocar seus objetos, como uma tábua coberta com um pano.

Depois de tudo isso levado em consideração, assim que terminar de preparar a sala e o objeto para o sistema MISHA, você estará pronto para prosseguir com o processo de captura de imagem!

Seção C: Captura de Imagem

Ao iniciar o processo de captura de imagem, primeiro comece verificando e ajustando:

Passo 1 – Testando os LEDs

- Certifique-se de estar na versão 2 do software de captura
- Clique na caixa grande no centro da coluna direita que diz “Test LEDs” [Testar LEDs] para começar
- Finalidades:
 - Certificar que os LEDs estejam funcionando corretamente
 - Ajuda a explicar visualmente como o sistema funciona
- **Depois** de testar os LEDs, clique em “**Start**” [Iniciar]

Passo 2 – Metadados

A versão 2 oferece um plano atualizado para incluir um formulário de preenchimento de informações de metadados. Com isso, você poderá preencher informações relevantes referentes ao seu objeto, como as seguintes:

- Título
- Instituição/Proprietário
- Data
- Material
- Medidas (L) (cm)
 - L=Length [Comprimento]
- Medidas (W) (cm)
 - W=Width [Largura]
- Identificador #
- Catálogo #
- Artista
- Data de criação
- Linha de crédito
- Operador
- URL

Se isso não for necessário para você, sua instituição ou outros, os únicos **elementos obrigatórios a serem preenchidos** são “**Título**” e “**Instituição/Proprietário**”. Depois de concluído, **clique em “Continue**” [Continuar] para passar para a próxima etapa. Observe que os metadados serão armazenados automaticamente em um arquivo separado em seu computador.

Passo 3 – Capturar Ruído

Esta etapa é opcional, mas ajudará a obter resultados ideais, pois o ruído coletado da imagem será removido do cubo de imagem final, após a conclusão da captura. Clique em “Skip” [Pular] se isso não for relevante para o seu processamento. Se você quiser utilizar isso:

- Mantenha a tampa na lente da sua câmera⁵
- Clique “Start” [Iniciar]
- Uma vez feito isso, você verá uma imagem preta e clique em “Continue” [Continuar]

Passo 4 – Configurações da Câmera

Lentes

- Retire a tampa da lente da câmera

Sua próxima tarefa será em relação ao “Camera Focus” [Foco da câmera], onde você tentará deixar seu objeto o mais nítido e claro possível dentro da caixa de imagem. Quando você estiver nesta tarefa, **clique em “Start” [Iniciar] para iniciar o processo**. Isso **abrirá até três caixas delimitadoras com vários graus de ampliação**; o maior do lado esquerdo é uma visão completa do seu objeto, o canto superior direito é uma versão mais próxima e o canto inferior direito é o mais ampliado. Acima das duas caixas à direita é onde você encontrará “**Sharpness: ###**” [Nitidez] com números variáveis. A nitidez pode variar de aproximadamente 0 a 100, mais ou menos, dependendo do objeto e da circunstância. Lembre-se de olhar para a caixa delimitadora para determinar o quão nítida a imagem está.

Abertura e Exposição

- Alterar isso ajudará você a encontrar a exposição desejada: mudará a quantidade de luz que atinge o sensor da câmera e o brilho da imagem geral.
- Impacta a profundidade do campo.
- **Pode ser alterado utilizando** o pequeno botão preto redondo próximo à base da lente da câmera, girando-o para a direita ou para a esquerda.
 - Um guia útil a lembrar é que quanto maior o número f, menos luz passa; quanto menor o número f, mais luz passa; 8 é um número f intermediário para o sistema MISHA.

Foco

- **Foque a lente manualmente** girando a grande parte preta inferior para a direita ou esquerda.
- Os números na caixa de informações do computador mostram quão bem ela está focada.

⁵ Tradução livre do trecho “*Leave the lens cap to your camera on*”.

- Normalmente, procure um **valor de nitidez de 70 ou superior**, mas isso pode variar dependendo do objeto e do seu material.
- Valores mais baixos = menos focado
- Valores mais altos = mais focado
- Aguarde alguns instantes para que os valores sejam ajustados após a mudança de foco.

Aguarde um momento para que os valores sejam ajustados após alterar o foco, pois o braço físico dentro da caixa altera a iluminação naquele momento e afetará o valor do foco. O programa pode demorar um pouco para atualizar, por isso é melhor fazer ajustes em pequenos incrementos se achar que está próximo dos níveis necessários.

Spectralon

- É a esfera de calibração branca e circular feita de material/revestimento de alta reflectância difusa.
- Certifique-se de que esteja enquadrada com o objeto na plataforma/suporte.
- **Não toque nela, a menos que seja nas laterais. O manuseio mínimo é fundamental.**

Depois de ter o foco necessário em seu objeto, **clique em “Stop”** [Parar].

Passo 5 – Capturar Imagens Brutas do Objeto

Depois de configurar como deseja, você estará pronto para começar a capturar imagens do objeto **pressionando o botão “Start”** [Iniciar]. Isso irá capturar 16 imagens em comprimentos de onda variados, que serão a base do seu cubo de imagem ao passar para o processamento.

Na tela:

- A caixa delimitadora à esquerda mostrará as imagens que você capturou.
- O menu suspenso no canto superior direito mostrará as diversas bandas capturadas. Clicar nelas exibirá a imagem capturada naquele comprimento de onda no lado esquerdo:
 - 365
 - 385
 - 395
 - 420
 - 450
 - 470
 - 500
 - 530
 - 560
 - 590
 - 615
 - 630
 - 660

- 730
- 850
- 940

Você tem a opção de **“Redo”** [Refazer] ou **“Continue”** [Continuar] o processo de captura. Quando estiver satisfeito com os resultados, clique no botão **“Continue”** [Continuar] para a próxima etapa.

(Opcional) Passo 6 – Capturando Planos

“Flat fielding” [campo plano] é um método para manter a integridade das imagens capturadas, corrigindo irregularidades e não uniformidades devido aos vários ângulos em que a luz interage com a superfície. Esta é uma etapa opcional e existe a opção de **“Skip”** [Pular] ou **“Start”** [Iniciar]. Caso deseje realizar este passo, **certifique-se de ter um substrato favorável para um campo plano preparado para o processamento**. Procure materiais preferencialmente foscos e consistentes, de preferência algo feito especificamente para campo plano. **Clique em “Start”** [Iniciar] e serão necessárias mais 16 capturas do seu plano. Você pode **“Skip”** [Pular], **“Redo”** [Refazer] ou **“Continue”** [Continuar] quando terminar.

Passo 7 – Editar Cubo

Antes de o cubo ser salvo, você tem algumas opções para revisar:

- Verifique as bandas para ver se tudo parece correto, ou seja, se não há sub ou superexposição, etc.
- **“Rotate”** [Girar] – altere a orientação do cubo pressionando a opção **“Rotate Cube”** [Girar Cubo] quando estiver na seção **“Rotate”** [Girar].
- **“Crop”** [Cortar] – uma vez nesta seção, escolha **“Start Crop”** [Iniciar Corte] se desejar, e use o mouse para clicar e arrastar onde deseja incluir; uma caixa marrom destacará a seção selecionada.
- **“Calibrate”** [Calibrar] – você tem a opção de calibrar usando **“Calibrate using Selection”** [Calibrar usando seleção] ou **“Auto Calibrate”** [Calibrar automaticamente]; a calibração no aspecto do processamento pode auxiliar na precisão ou em necessidades específicas através de um processo que reconstrói medições por meio da exploração do conhecimento já conhecido do conjunto de dados fornecido.
 - Ao optar por calibrar manualmente, arraste o mouse e clique em qual aspecto da imagem deseja calibrar. A calibração automática eliminará esta etapa.
- Clique em **“Skip”** [Pular] ou **“Continue”** [Continuar] quando terminar.

Passo 8 – Concluir

Inspeione o cubo de imagem que você criou antes de salvar, percorrendo os menus suspensos de todas as bandas. Esta verificação é opcional. Quando terminar, **clique em “Finish”** [Concluir] ou **“Redo”** [Refazer]. A finalização salvará seu cubo de imagem ENVI, seus metadados e as imagens brutas salvas como tiffs.

- Ao pressionar **“Finish”** [Concluir], seu explorador de arquivos será aberto.

- Localize em qual arquivo você gostaria de salvar seu cubo.
- Clique em “Select Folder” [Selecionar pasta] e seus dados serão salvos
- Na sua pasta de processados, você deve ter:
 - **Cubo de dados**
 - **Arquivo .hdr**, arquivo de cabeçalho (lê seu cubo de dados, essencial para que o software abra e leia as informações nele contidas)
 - **Imagem RGB** salva como .tiff (imagem com cor verdadeira)

Criando um RGB

Além disso, às vezes, o software de processamento não produzirá uma imagem RGB do seu objeto. Se isso acontecer, existe uma solução simples para **criar sua própria imagem RGB**. Com a alternância RGB selecionada, clique nas bandas 660nm, 560nm e 450nm. Antes de clicar em “*Insert name for button here” [*Insira o nome do botão aqui], certifique-se de que 660nm esteja no canal vermelho, 560nm esteja no canal verde e 450nm esteja no canal azul. Dependendo dos painéis de LED que você possui, você pode não ter bandas de 660nm, 560nm e 450nm. Se for esse o caso, basta inserir as bandas mais próximas desses números.

Seção D: O Cubo de Imagem

1 Construindo um Cubo de Imagem

Método 1

1. Clique em “File” [Arquivo] no canto superior esquerdo.
2. Selecione “Build Cube” [Construir Cubo] no menu suspenso.
3. Uma janela pop-up aparecerá; clique em “Yes” [Sim].
4. O diretório do arquivo será aberto. Encontre e **selecione todos** os arquivos de imagem .tiff brutos e abra-os.
5. Gire (veja “rotate” abaixo) e corte (veja “crop” abaixo) a imagem conforme desejado e clique em “Save Cube” [Salvar Cubo].
6. Selecione o local para salvar o cubo de imagem.
7. Nomeie o arquivo do cubo de imagem.
8. Um pop-up aparecerá perguntando se você deseja abrir o cubo criado recentemente. Clique em “Yes” [Sim] se desejar abrir o cubo de imagem.

Método 2

1. Clique em “Build Cube” [Construir Cubo] no centro da tela.
2. Uma janela pop-up aparecerá; clique em “Yes” [Sim].
3. O diretório do arquivo será aberto. Encontre e **selecione todos** os arquivos de imagem .tiff brutos e abra-os.
4. Gire (veja “rotate” abaixo) e corte (veja “crop” abaixo) a imagem conforme desejado e clique em “Save Cube” [Salvar Cubo].
5. Selecione o local para salvar o cubo de imagem e dê um nome a ele.
6. Uma janela pop-up aparecerá perguntando se você deseja abrir o cubo criado recentemente. Clique em “Yes” [Sim] para abrir o cubo de imagem.

Nas opções da janela de construção do cubo:

- Aparecerão cinco opções diferentes em que você precisará selecionar “Yes/No” [Sim/Não]:
 - Se houver vermelho no *Spectralon*, clicamos em “**Yes auto**” [Sim automático], e se estiver em outro lugar fora do *Spectralon*, clicamos em “**Yes manual**” [Sim manual].
 - Você sempre deve cortar, principalmente para retirar o *Spectralon*, para que não afete a variação dos dados durante o processamento.
 - “Rotate” [Gire/Rotacione] se necessário.

- Observação: se a sua imagem foi rotacionada de maneira incorreta, você terá que girá-la manualmente continuamente se não escolher nenhuma rotação.
- +90 rotação no sentido anti-horário.
- -90 rotação no sentido horário.
- Selecione “Yes” [sim] para cor verdadeira, sempre.
- Em seguida, clique em “Done/Continue” [Concluído/Continuar].

Você está pronto para iniciar o processamento!

Seção E: Processamento

Antes de começar, acompanhe nossa demonstração de recursos úteis sobre o processamento de atividades de dados de amostra com link [aqui!](#)⁶

1 Tour do Programa: Opções Gerais

1.1 Barra de menu

Descrição: Contém “File” [Arquivo], “Edit” [Editar], “Analysis” [Análise], “For the Brave” [Para os Corajosos] (veja abaixo).

Ações: clicar em cada botão abrirá um menu suspenso

1.2 “Band and Cube List” [Lista de Bandas e Cubos]

Descrição: Este menu mostra todas as bandas e cubos de imagem que fazem parte do arquivo de dados atual. Esta lista está dividida em três seções (“Red” [Vermelho], “Green” [Verde] e “Blue” [Azul]). Cada seção contém dois menus suspensos. O menu suspenso superior em cada seção exibe a lista de cubos (ou seja, a lista de cubos de imagem atualmente abertos); o menu suspenso inferior exibe a lista de bandas dentro do cubo atualmente selecionado.

Ações: Clicar em uma banda ou cubo neste menu irá inseri-lo como a próxima banda ou cubo visualizado abaixo.

1.3 Trocar de RGB para “Grayscale” [Escala de cinza]

Descrição: Este botão alterna entre os modos de exibição RGB e “Grayscale” [Escala de cinza].

Ações: No modo “Grayscale” [Escala de cinza], apenas uma banda da “Band List” [Lista de Bandas] será visualizada. No modo RGB, três bandas da “Band List” [Lista de Bandas] são visualizadas como uma imagem colorida na tela principal.

1.4 “Band Selector” [Seletor de Banda]

Descrição: As setas percorrem as bandas possíveis na exibição principal.

Ações: No modo “Grayscale” [Escala de cinza], as setas alternam a banda visualizada percorrendo aquelas listadas na “Band List” [Lista de Bandas]. No modo RGB, as setas

⁶ Material em inglês.

alternam entre diferentes permutações das mesmas três bandas selecionadas nos três canais de cores.

1.5 Botão “Display/Reset” [Exibir/Redefinir]

Descrição: O botão “Display/Reset” [Exibir/Redefinir] atualiza a exibição principal.

Ações: Clique em “Display/Reset” [Exibir/Redefinir] para mostrar a nova imagem após alterar quais bandas são exibidas nas caixas de bandas visualizadas clicando na “Band List” [Lista de Bandas]. Além disso, “Display/Reset” [Exibir/Redefinir] também redefine os controles deslizantes de exibição da imagem para seus valores padrão.

1.6 Mudar “Hue” [Matiz]

“Hue” [Matiz] (apenas RGB): Hue [Matiz] é a paleta de cores. Deslizar este valor alterará a paleta de cores da imagem.

1.7 Mudar “Saturation” [Saturação]

“Saturation” [Saturação] (apenas RGB): Refere-se à quantidade de cinza na cor. Deslizar este valor para a esquerda enfatizará as cores, enquanto no lado esquerdo as cores serão mais acinzentadas e suaves.⁷

1.8 Mudar “Brightness” [Luminosidade]

“Brightness” [Luminosidade]: Deslizar “Brightness” [Luminosidade] para a esquerda escurece a imagem, enquanto deslizar para a direita clareia a imagem.

1.9 Mudar “Threshold” [Limite]

“Threshold” [Limite] converte a imagem de “Grayscale” [Escala de cinza] para uma imagem binária que consiste estritamente em pixels pretos ou brancos. Ajustar o nível de “Threshold” [Limite] altera o valor mínimo que um pixel precisa para ser exibido como branco. Esta função pode ajudar a visualizar características específicas, principalmente quando aplicada a imagens criadas com funções de “Analysis” [Análise] como “Spectral Angle Mapper” [Mapeador de Ângulo Espectral].

⁷ Tradução livre do trecho “Sliding this value to the left will emphasize colors, while on the left side, colors are grayer and more muted”.

2 Opções de Edição do Menu

2.1 “Enhance” [Realçar]

- Ajusta a aparência física da imagem para que o resultado final seja mais adequado para exibição.
 - “Gaussian” [Gaussiana]: ajusta o histograma de exibição da imagem a uma distribuição “Gaussiana” normal padrão, realçando o contraste.
 - “Histogram Equalization” [Equalização do Histograma]: a opção espalha ou “equaliza” os valores de pixel de intensidade que mais ocorrem no histograma de exibição, o que aumenta o contraste nas áreas de baixo contraste da imagem.

2.2 “Sharpen” [Nitidez]

- Ajuda a criar definição e focar bordas borradas ou suaves da foto por meio da aplicação de um filtro. A nitidez excessiva pode resultar em uma aparência granulada e barulhenta.

2.3 “Smooth/Blur” [Suavizar/Desfocar]

- Detalhes pequenos e mais delicados são suavizados através de um filtro e mesclados, deixando aspectos mais estruturais da imagem. Ele calcula a média de *clusters* de pixels vizinhos. Isso pode ser útil para reduzir o ruído antes de aplicar funções de análise, mas pode desfocar características delicadas, como textos pequenos.

2.4 “Rotate” [Girar]

- Altera a orientação da imagem em “90 graus”, “180 graus” ou “espelha” a imagem.

2.5 “Invert” [Inverter]

- Inverte os valores dos pixels da imagem em uma imagem em “Grayscale” [Escala de cinza], de modo que os pixels brilhantes fiquem escuros e os pixels escuros fiquem claros. Também pode inverter o esquema de cores da imagem.

2.6 “Crop” [Cortar]

- Permite ajustar quanto da imagem é vista por meio de uma caixa delimitadora; os pixels fora das áreas selecionadas são descartados.

2.7 “Linear Stretch” [Alongamento linear]

- Ajuda a melhorar o contraste da imagem por meio da redistribuição de valores de intensidade em uma faixa de intensidade, onde um alongamento expande a faixa de valores tonais usados em uma imagem de saída, para que um número mais significativo de possíveis tons escuros a claros em uma determinada imagem seja usado. Um “Linear Stretch” [Alongamento linear] faz isso igualmente para todos os valores de pixel. Este valor pode ser definido de 1 a 20. Quanto maior o valor, maior o efeito.

3 “File Options” [Opções do Arquivo] (Em profundidade)

“**Open**” [Abrir] : Abre um arquivo de imagem individual. Esta ação abrirá a imagem desejada e a exibirá no visualizador. Três bandas serão abertas na janela de bandas, se a imagem contiver uma imagem colorida. Caso contrário, a imagem será exibida como uma imagem em preto e branco com uma banda.

“**Save**” [Salvar]: Abre um menu salvar que permite salvar imagens. Os cubos sempre serão salvos como arquivos .ENVI, pois este é o padrão para imagens multiespectrais e permite salvar quantas bandas desejar. Quando você cria seu cubo de dados, um arquivo “header file” [arquivo de cabeçalho] (denominado “.hdr”) também será criado para esse cubo de dados específico. O “header file” [arquivo de cabeçalho] é necessário para abrir o cubo de dados. É um arquivo de texto simples que descreve o conteúdo do arquivo de imagem binária de mesmo nome. Todas as outras imagens (por exemplo, renderizações de cores falsas, imagens RGB, imagens em “Grayscale” [escala de cinza]) podem ser salvas no formato .tiff, .jpeg ou .png.

“**Build Cube**” [Construir Cubo]: Clique para iniciar o processo de construção do Cubo de Imagem. Então, veja “Building Image Cube” [[Construindo Cubo de Imagem](#)] acima para saber mais.

“**Remove Cube**” [Remover Cubo]: Clique para remover o cubo. Observe que isso *não exclui* o cubo do disco rígido, apenas o remove da consideração do software.

“**Exit**” [Sair]: Fecha o programa.

3.1 “Analysis” [Análise]

“Principal Component Analysis” (PCA) [Análise de Componentes Principais]

Descrição: PCA é uma técnica estatística que concentra as informações de um cubo de dados em apenas algumas imagens importantes, chamadas componentes principais. Ela faz isso representando os dados da imagem em um novo conjunto de “bandas”, onde os dados são maximamente não correlacionados. Observe que essas novas “bandas” não representam cores físicas ou comprimentos de onda de luz como no cubo original.

O algoritmo PCA criará uma nova imagem com tantas bandas quantas foram incluídas no cubo de dados inicial. As bandas na nova imagem são ordenadas por uma medida estatística de informação nas bandas. Nesta nova representação, os *pixels* com valores semelhantes em uma determinada banda da imagem PCA têm maior probabilidade de serem de um material semelhante. O primeiro componente principal mostra o contraste mais alto, com o contraste geral diminuindo à medida que você avança pelas bandas. Consequentemente, as bandas inferiores, normalmente, apresentam apenas ruído e podem ser descartadas ou ignoradas.

Ações:

1. Selecione "Analysis" [Análise] e depois "Principal Component Analysis (PCA)" [Análise de Componentes Principais].
2. Ao receber o menu, selecione a opção para o cubo de dados brutos clicando em "OK".
Observação: O PCA deve ser executado no cubo de dados original, mas também pode ser aplicado aos resultados de outros algoritmos de processamento.
3. Em seguida, uma janela pop-up perguntará se você deseja selecionar um subconjunto de bandas. Normalmente você deve *selecionar todas*, mas às vezes selecionar apenas algumas bandas leva a bons resultados.
4. A seguir, uma janela pop-up aparecerá perguntando se você gostaria de selecionar uma "region of interest" (ROI) [região de interesse] menor. Se escolhido, o algoritmo será aplicado apenas a essa região, não à imagem inteira. Isto pode levar a bons resultados devido à natureza estatística dos dados. Ao executar o algoritmo apenas em partes da imagem, as estatísticas do restante da imagem, como texto de alto contraste, alvo de calibração, etc., não influenciam a transformação. Às vezes, isso permitirá que o algoritmo identifique diferenças mais sutis nas imagens. Isso não é obrigatório. No entanto, às vezes, podem ser obtidos melhores resultados.

Ao selecionar uma área menor, concentre-se em uma área da imagem que contenha características de interesse.

5. Selecione "Yes" [Sim] seguido de "Yes"[Sim] na seguinte janela pop-up de instruções.
6. Use o mouse ou touchpad para selecionar uma região menor de foco dentro das bordas do documento, arrastando um quadrado sobre a área de interesse.
7. Após a conclusão do cálculo, você terá um novo nome de arquivo no menu suspenso "File" [Arquivo] chamado "PCA_<seu nome de arquivo>." "A Band List" [Lista de Bandas] conterá diversas bandas PCA.

3.2 “Maximum Noise Fraction” (MNF) [Fração Máxima de Ruído]

Descrição: Semelhante ao PCA, “Maximum Noise Fraction” (MNF) [Fração Máxima de Ruído] é um algoritmo matemático projetado para concentrar as informações contidas em um cubo de dados inteiro em menos imagens, para facilitar a identificação das características da imagem. O MNF encontra uma nova maneira de representar os dados, tentando maximizar a proporção sinal-ruído. Este algoritmo estima o ruído na imagem e encontra uma nova maneira de representar os dados, de forma que o sinal seja maximizado e o ruído minimizado.

Observação: como o MNF estima o ruído das imagens ao identificar características importantes, **não é recomendado** suavizar a imagem antes de aplicar. A suavização (desfoque) calcula a média dos valores de agrupamentos espaciais de *pixels*, o que remove o ruído e outras informações de alta frequência que o MNF usa em seus cálculos.

Ações:

1. Selecione “Analysis” [Análise] e depois “Maximum Noise Fraction (MNF)” [Fração Máxima de Ruído].
2. Ao receber o menu, selecione a opção para o cubo de dados brutos clicando em “OK”.
3. Conforme o algoritmo PCA, um subconjunto de bandas pode ser selecionado, o que às vezes pode produzir melhores resultados.
4. Após a conclusão do cálculo, você terá um novo nome de arquivo no menu suspenso “File” [Arquivo] chamado “MNF_<seu nome de arquivo>.” A “Band List” [Lista de Bandas] conterá várias bandas MNF.

3.3 “Spectral Angle Mapper” (SAM) [Mapeador de Ângulo Espectral]

Descrição: “Spectral Angle Mapper” (SAM) [Mapeador de Ângulo Espectral] é um algoritmo que tenta identificar pixels espectralmente semelhantes aos de uma área que você identifica. Isso é feito usando uma medida de similaridade espectral chamada ângulo espectral entre duas assinaturas de pixel. Conceitualmente, você identifica um pixel, ou grupo de pixels, que é de interesse, então o algoritmo determina quais outros pixels da cena são semelhantes aos selecionados. Primeiro, você desenha uma região de interesse para identificar a marcação na qual está interessado. O algoritmo então calcula quão semelhante é cada outro pixel da imagem a essa marcação predeterminada. Por exemplo, se você selecionar uma área dentro do texto de um determinado pigmento, o SAM identificará outros pixels desse texto.

Ações:

1. Selecione “Analysis” [Análise] e depois “Spectral Angle Mapper (SAM)” [Mapeador de Ângulo Espectral].

2. Selecione o cubo de dados ao qual você gostaria de aplicar o SAM. Observe que o SAM só pode ser aplicado a cubos de imagem, não a imagens em escala de cinza.
3. Clique em “OK” e arraste um retângulo sobre uma área que contém os pixels que você deseja corresponder. A imagem ampliará esta região.
4. Na região ampliada, segure o mouse e arraste uma linha para conter os pixels de interesse. É importante permanecer dentro dos limites da característica de interesse (ou seja, se você estiver destacando um texto, não saia do texto).
5. O algoritmo SAM produzirá uma nova imagem em “Grayscale” [escala de cinza]. Na imagem resultante, os pixels mais *escuras* são aqueles que mais se aproximam daqueles da região que você identificou.
6. A banda resultante será chamada de SAM na “Band List” [Lista de Bandas]. Esta imagem não será salva automaticamente. Clique em “File” [Arquivo] > “Save” [Salvar] para salvar esta imagem.

3.4 “Blur and Divide” [Desfocar e Dividir]

Descrição: “Blur and Divide” [Desfocar e Dividir] (às vezes chamado de “Pseudo-Unsharp Masking”) é um algoritmo que destaca bordas e limites entre áreas de cores diferentes. Esta análise pode ser útil para identificar características delicadas, como texto de baixo contraste. “Blur and Divide” [Desfocar e Dividir] só podem ser aplicados a uma imagem em “Grayscale” [Escala de cinza] ou a uma única banda do cubo.

Ações:

1. Selecione a banda na “Band List” [Lista de Bandas] à qual deseja aplicar “Blur and Divide” [Desfocar e Dividir].
2. Selecione “Analysis” [Análise] e depois “Blur and Divide” [Desfocar e Dividir].
3. Quando solicitado, insira um tamanho de kernel. Esta é a largura aproximada das bordas, em pixels, que o algoritmo irá procurar. O padrão é 20. Se a imagem resultante for quase toda branca, o kernel é muito grande. Se na imagem resultante não houver bordas mais claras ou “brilhantes”, o kernel é muito pequeno.
4. A banda resultante será chamada de “<sua banda> B&D” na “Band List” [Lista de Bandas]. Esta imagem não será salva automaticamente. Clique em “File” [Arquivo] > “Save” [Salvar] para salvar esta imagem.

3.5 Processamento Avançado

“Image Math” [Matemática da Imagem]

Você receberá uma equação $(A-B)(A+B)$, uma equação que usa termos de posicionamento para suas variáveis que você deseja inserir em suas respectivas posições, A ou B.

Seção F: Solução de problemas

Entre em contato com os membros da equipe:⁸

- Dr. Juilee Decker, jdqsh@rit.edu
- Dr. David Messinger, dwmpci@rit.edu

⁸ Membros da equipe norte-americana. Para entrar em contato com membros da equipe brasileira, escreva para mishabr@usp.br.